

**ABOUT METHODS OF THE STUDY AND PERSPECTIVES OF TURKOLOGY IN AZERBAIJAN
ETHNOMUSICOLOGY****Mammadova (Sarabskaya) R.***Doctor of art, professor,
head of department "Interrelation of arts"
of Institute of Architecture and Art of ANAS***О МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЮРКОЛОГИИ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЭТНОМУЗЫКОЗНАНИИ****Мамедова (Сарабская) Р.А.***доктор искусствоведения, профессор,
зав.отделом «Взаимосвязи искусств»
Института архитектуры и искусства НАН Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738631>***Abstract**

The offered article is devoted to some questions retrospectives of musical turkology. There is accentuated the significance of international typologies witnessing about certain identifying in music of Turkic-speaking peoples. The main vector of investigations is characteristics of universals of Turkic cultures from one side, from other side their specificity. In the article there are formulated those magic units which could be used in perspective of scientific researches according to turkology.

Аннотация

Предлагаемая статья посвящена некоторым вопросам ретроспективы музыкальной тюркологии. Подчеркивается значимость ладоинтонационных типологий, свидетельствующих об определенных идентификациях в музыке тюркоязычных народов. Основным вектором исследований является, с одной стороны, характеристика универсалий тюркских культур, с другой стороны их специфика. В статье формируются тематические блоки, которые могли бы быть использованы в перспективе научных исследований по музыкальной тюркологии.

Keywords: music, intonation, type, ethnomusicology, turkology**Ключевые слова:** музыка, лад, интонация, тип, этномузыкалогия, тюркология.

В исследованиях по музыкальной тюркологии актуализировано изучение специфики азербайджанской музыки, особых, только ей свойственных черт функционирования. И в этом, конечно, заключена научная значимость этномузыкалогии, компаративных сравнительных исследований в азербайджанском этномузыкальном знании. Методы изучения и перспективы музыкальной тюркологии опираются соответственно на ее детерминантные основы.

Начало исследований музыкальной тюркологии в азербайджанской гуманитарной науке было связано с необходимостью формирования адекватной методологии, позволяющей разносторонне подходить к аспектам музыкальной тюркологии.

Подчеркнем, что поставленные задачи не ограничиваются изучением сравнительных процессов в мелодической горизонтали. Подчеркну анализ многоголосия, изучение вариантных процессов, вертикали и т.д..

Уже в первых работах по музыкальной тюркологии ставились задачи по установлению той интонационно-типологической общности в азербайджанской и музыке тюркоязычных народов, которая является свидетельством единства и этногенетического, ибо, данные взаимосвязи – это

порождение исторически сложившейся музыкально-логической системы мышления тюркских народов.

Приведу в пример первую диссертационную работу А.Гасановой, защищенной в 2000 году. Опорой сравнительного анализа был ладоинтонационный аспект. Во главу угла были положены типологии азербайджанской и турецкой народной музыки, которые оказались основой кодифицированной ладовой системы, объединяющей и азербайджанские и турецкие музыкальные образцы. В основу методологических параметров музыкальной тюркологии в азербайджанской гуманитарной науке с первых же научных работ была положена первостепенность идентификации мелодических типологий, что и получило подтверждение.

В работах по музыкальной тюркологии сформировались позиции, педалирующие роль функционального подхода в сравнительно-типологическом анализе. Так, А.Гасанова писала следующее: «Раскрытие интонационно-типологических связей – лишь один пласт исследования – контекстный, в котором констатируются факты интонационно-типологических связей. Другой возможный уровень – функциональный, ибо проанализированные инварианты существуют в организованной системе

тюркского музыкального языка, являются существенными «словами» этого языка, составляют основную фонду музыкального словаря тюркской музыкальной культуры. На этих важных ладоинтонационных формулах базируется не только ладовая система азербайджанской и турецкой музыки, но и их связи друг с другом. Следовательно, наличие ладоинтонационных типологий обеспечивает существование, как системы азербайджанской музыки, так и турецкой. И их поле в этом «жизнеобеспечении» идентично» [1, с. 46].

Таким образом сформировался определенный подход к сравнению музыкальных текстов азербайджанской народной музыки и музыки тюркоязычных народов, включающий в себя два уровня – контекстный и функциональный, ибо в научных трудах по музыкальной тюркологии ставилась задача не только раскрыть интонационно-типологические связи музыки тюркоязычных народов, но и обосновать их.

Во всех научных работах начальным, базовым было формирование представления о ладоинтонационных моделях формулах, имеющих типологическое значение. Данные типологически значимые структуры являются не только семантически значимыми. Они обладают выраженной ладофункциональной определенностью. Безусловно, что ладоинтонационные клише тюркского музыкального языка приобрели значение системы семантических знаков поскольку несли информацию о музыке тюркоязычных народов. Можно говорить об исследовании ладоинтонационных моделей «фамильного сходства» (С.К.Булич) азербайджанского и турецкого музыкального фольклора.

В исследованиях по музыкальной тюркологии, прежде всего, на основании собранного материала, выдвигалась ладоинтонационная основа сравнительного анализа. Как правило, такого рода основой были определенные модели азербайджанской музыки идентичные моделям музыки тюркского мира. Важно подчеркнуть, что такой подход обеспечивает констатацию аналогий и параллелизмов, которые носят не случайный характер, а стабильно выявляемый, следовательно, закономерный характер.

«Сверхзадачей» является формирование методологии, адекватной теме исследования. Конкретика таких методологических позиций как сравнительно-типологический анализ позволяет, на наш взгляд, наиболее полно исследовать феномен формульности в народной музыке тюркоязычных народов. На данном этапе исследования актуализировано привлечение к анализу обширного музыкального материала, который мог бы поставить на соответствующий уровень проблему кодификации тюркского музыкального языка.

Анализ формульного ряда музыки тюркских народов свидетельствует об универсалиях музыкального языка, которые сложились в определенном историко-культурном контексте, обладают целостностью и высоким уровнем художественного высказывания. Сравнительный анализ позволяет

зачерпнуть глубокие пласты азербайджанской художественной культуры, исследовать ее генезис, процесс кристаллизации национальной характеристики музыкальной культуры. Фиксация специфических свойств, особенных качеств азербайджанского искусства позволяет оптимально и аргументированно решать вопросы исторического развития. Сосредоточившись в процессе сравнительного анализа на национальной семантике возможно вычертить сквозные процессы в азербайджанском искусстве, выявить наиболее стабильные и устойчивые его характеристики.

Надо сказать, что подобные задачи музыкальной тюркологии ставились не только в этномузыковедении. Представители и иных гуманитарных дисциплин подходили к исследованию генетических и межэтнических связей народной культуры через призму тюркского пространства. Безусловно, что тюркская музыкальная культура представляет собой огромный и многоцветный художественный конгломерат. В изучении типологий здесь, разумеется, необходимы надежные критерии в определении специфических и общих, универсальных параметров. В этом аспекте этномузыкология позволяет, с одной стороны, раскрыть специфически национальные черты азербайджанской музыки, с другой стороны, глубже рассмотреть феномен тюркской культуры, поскольку сравнительный анализ музыкальных культур тюркоязычных народов аргументирует их сходство на генетическом уровне.

Фундаментальными перспективными темами музыкальной тюркологии являются такие темы, как:

- Проблема изучения этнокультуры Азербайджана в контексте сравнительного искусствознания;
- Проблема изучения этноискусствоведческой реконструкции азербайджанской культуры;
- Этногенез азербайджанского народа в свете его музыкальной культуры;
- Исторические аспекты музыкальной тюркологии в азербайджанской этномузыкологии;
- Генезис и эволюция тюркской музыкальной системы;
- Музыкальная тюркология в ряду гуманитарных наук;
- Аспекты исследований в современной музыкальной компаративистике;
- Основы музыкальной тюркологии в современном азербайджанском искусствознании;
- Тюркская культура как историческая память азербайджанского народа;
- Тюркские универсалии музыкального языка;
- Детерминанты связей обрядового миропредставления с музыкальной формульностью;
- Этнокультурные параллели в формировании геноформулы;
- Роль выразительных средств раннефольклорного интонирования в формировании геноформульного ряда в азербайджанской музыке;

- Универсалии музыкальной выразительности и специфика геноформульного ряда.
- Процессы кристаллизации национальной семантики в культуре тюркоязычных народов;
- Азербайджанская музыка в контексте культуры Евразии;
- Этноискусствоведческая реконструкция азербайджанской народной культуры;
- Азербайджанский музыкальный фольклор в контексте культуры тюркоязычных народов;
- Культурологическое освоение проблем музыкальной тюркологии.
- Музыкальная тюркология в контексте современного азербайджанского этномузыказнания;
- Музыкальная тюркология в 100-летней истории азербайджанского этномузыказнания;
- Тюркские истоки азербайджанской музыки как историческая память народа;
- Значение междисциплинарных исследований в современном азербайджанском этномузыказнании;
- Проблемы изучения формульности в азербайджанском музыкальном знании;
- Роль музыкально-типологических оснований в развитии азербайджанской музыки;
- Художественная культура Азербайджана в свете сравнительного искусствознания;
- Методологические парадигмы искусствознания XXI века и проблемы сравнительного искусствознания;
- Приоритеты сравнительного искусствознания в современной гуманитарной науке Азербайджана;
- Роль междисциплинарных аспектов сравнительного искусствознания в развитии современной гуманитарной науки.

Путь исследования, осуществляется по параметрам, которые легли в основу музыкальной тюркологии. Сложилась следующая методика анализа:

1. Обзор и характеристика музыкального материала и источников;
2. Рассмотрение основных ладовых структур изучаемой музыкальной культуры;
3. Констатация и аргументация сходства определенных ладовых комплексов народной музыки, избранных в качестве анализа;
4. Идентификация ладоинтонационных комплексов на основе ладов азербайджанской народной музыки – раста, шура, сегях, чаргях;
5. Анализ ладоинтонационных особенностей формульных моделей в этнокультуре.

Определенная степень рефлексии, осуществляемая в изучении проблем музыкальной тюркологии, углубляет вопросы пересемантизации культурного опыта и способствует созданию новых подходов к историческому художественному наследию. В этом аспекте научный потенциал является перспективной основой плодотворных исследований в области музыкальной тюркологии.

Список литературы:

1. Гасанова А.И. Интонационно-типологические связи азербайджанской и турецкой музыки: диссертация канд. искусствоведения: 17.00.02 / Афет Ибрагим гызы Гасанова; Мин-во Образования Азерб. Респ., Азерб. Универ. Культуры и искусства. – Баку, 2000, 168 с.
2. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. – М.: Советский композитор, 1986, 240 с.
3. Ализаде Ф.А. Проблемы вариантности в музыке тюркоязычных народов: автореф. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Фуад Акшин оглы Ализаде: НАН Азерб., Институт архитектуры и искусства. – Баку, 2005, 25 с.
4. Гаджибейли У. Основы азербайджанской народной музыки. – Баку, Язычы, 1985, 146 с.